

УДК 37.091.33+811:111

О. М. Шестакова

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ВИКЛАДАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, модернізація освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики викладання іноземних мов призводять до природного оновлення змісту та методів викладання іноземних мов.

У статті розглянуто роль та місце сучасних підходів, особливо компетентнісного підходу, у викладанні ділової англійської мови майбутнім перекладачам. Разом з традиційним, особистісно-діяльним, культурологічним підходами, що роками активно використовуються, особливо увагу у викладанні ділового аспекту англійської мови надається компетентнісній складовій. Компетентнісний підхід являє собою синтез ряду традиційних підходів, що поєднує досвід перевірених часом позитивних та дійсно дієвих методів для досягнення сучасних цілей вищої освіти.

Автор доходить висновку, що аналіз конкретних прикладів з ділової практики, використання рольових ігор в моделюванні реальних ситуацій, спілкування з професіоналами своєї справи, активне залучення студентів до роботи з мультимедійним обладнанням можуть і повинні використовуватися викладачем у викладанні ділового аспекту англійської мови разом із комунікативним підходом.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, компетентність, викладання іноземних мов, ділова англійська мова.

Шестакова Е. Н. Современные подходы в преподавании делового английского языка студентам филологических специальностей

Стремительные изменения, происходящие в украинском обществе, модернизация образовательной системы, достижения в области теории и практики преподавания иностранных языков приводят к естественному обновлению содержания и методов преподавания иностранных языков.

В статье рассматривается роль и место современных подходов, в особенности компетентностного подхода, в преподавании делового английского языка будущим переводчикам. Наряду с активно используемыми

традиційним, особисто-діяльнісним, культурологічним підходами особе увагу в навчанні ділового аспекта англійської мови надається компетентнісній складовій. Компетентнісний підхід, існуючи паралельно з іншими сучасними підходами, представляє собою синтез ряду традиційних підходів, об'єднуючий досвід перевірених часом позитивних і дієвих методів для досягнення сучасних цілей вищої освіти.

Автор приходять до висновку, що аналіз конкретних прикладів з ділової практики, використання ролевих ігор в моделюванні реальних ситуацій, спілкування з фахівцями своєї справи, активне залучення студентів до роботи з мультимедійним обладнанням можуть і повинні використовуватися викладачем поряд з засобами більш традиційно застосовуваних підходів, в тому числі комунікативного.

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, компетентність, навчання іноземних мов, ділової англійської мови.

Shestakova Olena. Modern approaches in teaching business English to students of philological specialties

Rapid changes in Ukrainian society nowadays, modernization of educational system, achievements in the fields of theory and practice of foreign languages teaching lead to natural update of contents and methods of foreign languages teaching.

The article deals with the role and place of modern approaches, of competency-based approach in particular, in teaching business English to students specializing in the field of translation and interpreting. Together with traditional, person- and activity-based, cultural approaches, which have actively been used for many years, competency-based approach is paid special attention to in teaching foreign languages. Employed alongside other modern approaches, competency-based approach is a synthesis of a whole range of traditional approaches, combining the experience of effective methods, tested by time, for reaching the goals of modern higher education.

The author arrives at the conclusion that most effective and successful will be a combination of case studies, role play in actual modeling of real business situations, interaction with professionals in business, students' active participation in multimedia business activities with more traditional means and language practices, including those of a communicative approach.

Key words: competency-based approach, competence, competency, foreign language teaching, business English.

В наш век стремительно развивающихся технологий и постоянно меняющейся социально-экономической ситуации в стране и мире требования к профессиональной подготовке студентов, в частности, переводчиков, также не остаются неизменными. Стремительные изменения, происходящие в украинском обществе, модернизация образовательной системы, достижения в области теории и практики преподавания иностранных языков приводят к естественному обновлению содержания и методов преподавания иностранных языков.

Становится важным не просто усвоение студентами знаний, приобретение умений и навыков, а формирование системы знаний и умений, позволяющих решать профессиональные проблемы, обеспечивающих полноценное общение на иностранном языке. А это, в свою очередь, определяет необходимость подготовки в сфере новейших информационных технологий. Особенно актуально создание соответствующей современным требованиям системы обучения иностранным языкам на факультетах, готовящих профессиональных переводчиков.

Целью данного исследования является рассмотрение современных научных подходов в преподавании делового английского языка будущим референтам-переводчикам.

В последние десятилетия отечественные и зарубежные ученые (В. Болотов (2003), Д. Иванов (2007), А. Хуторской (2013), Е. Пометун (2014), О. Локшина (2014), О. Овчарук (2012), А. Ванивская (2016), Ch. Brumfit (1979), D. Hymes (1972), W. Littlewood (1981) и др.) занимаются изучением и внедрением компетентностного подхода в систему образования наряду с существующими и действующими уже много лет подходами, предлагая при этом свое видение сущности и особенностей этих подходов.

Традиционный подход предусматривает передачу студентам определенных знаний и формирование на их основе необходимых умений и навыков. Процесс обучения в большинстве случаев является односторонним, преподавателю принадлежит главная роль. По мнению М. В. Дубовой (2010), сущность обучающих процедур при данном подходе заключается в том, что они «способствуют надежной

фиксации материала в памяти, а учебная деятельность организуется таким образом, чтобы учащиеся имели возможность самостоятельно воспроизводить и применять освоенный материал в разнообразных типовых или аналогичных внутрипредметных ситуациях, не требующих новой информации или новых навыков и умений» [2, с. 59–60].

Традиционный подход сосуществует с таким подходом, как культурологический. Как пишет В. В. Краевский (2006), при культурологическом подходе к образованию важны не только фундаментальные и прикладные знания и умения по предмету, но и принципы, соответствующие профессиональной культуре, – критерии социальной приемлемости форм осуществления данной деятельности (по их социальной цене и последствиям), этика отношения к труду и профессиональному взаимодействию, реалистичные статусные притязания, традиции, атрибутика престижности и иные ролевые признаки специалиста в определенной области, т.е. полноценное интегрирование не только в производство, но и в социально-функциональную страту (профессиональную культурную общность) производителей. Реализация культурологического подхода в процессе преподавания иностранных языков обеспечивает направленность, прежде всего, на широкую общекультурную подготовку через углубление изучения языка в контексте конкретной области знания, соответствующей профессионализации [3, с. 159–161].

М. В. Дубова (2010) полагает, что «если соотнести состав содержания образования в культурологической концепции с составом компетенции, выяснится, что в последний входят те же четыре компонента: знания, усвоенные способы деятельности, опыт деятельности и ценностное отношение к области, определяемой компетенцией» [2, с. 60].

В личностно-ориентированном и деятельностном подходах доминируют такие элементы как «деятельность» и «качества личности». Перечни образовательных компетенций формируются, согласно И. Б. Шмигириловой (2012), «...либо в соответствии с видами деятельности..., группами умений и способов, необходимых для эффективного осуществления различных видов деятельности, либо в соответствии с особенностями личности обучаемого...» [5, с. 260].

Личностно-ориентированный подход представляет собой такой вид обучения, при котором наибольшее внимание уделяется индивидуальным особенностям субъектов в процессе организации их взаимодействия. В своей деятельности педагог стремится как формировать индивидуальные личностные качества обучаемых, так и способствовать приобретению ими навыков социального взаимодействия. «Личностный подход – ориентация образовательного процесса на личность как на субъект, результат и главный элемент ее эффективности» [5, с. 261].

В деятельностном подходе именно деятельность является ресурсом для формирования наиболее важных личностных качеств, способствует разноплановому росту личности. При данном подходе усиливается роль студента в процессе обучения, значительно возрастает степень его увлеченности и активности [4, с. 77]. По мнению И. Б. Шмигириловой (2012), «деятельностный подход в обучении позволяет превратить ученика из пассивного объекта педагогического воздействия в активного субъекта учебно-познавательной деятельности» [5, с. 260].

Цели деятельностного подхода схожи с целями приоритетного на сегодняшний день компетентностного подхода в том плане, что результативность деятельностного подхода оценивается не только знаниями, но также значимыми практически направленными умениями.

Сам по себе лишь деятельностный подход еще не обеспечивает достаточного внимания личностному аспекту деятельности, и, чтобы деятельность приобретала развивающую направленность, она должна отвечать особенностям и установкам личности. Таким образом, создание комплексного личностно-деятельностного подхода способствует восполнению пробелов в каждом из направлений, создает условия для формирования образовательных компетенций, образуя фундамент структурирования компетентностного подхода.

Компетентностный подход, отвечающий вызовам нашего времени, является приоритетным, однако он не может быть осуществлен без учета и анализа других методологических подходов, которые были неотъемлемой частью традиционного украинского образования

в течение длительного времени[1, с. 73]. Компетентностный подход, сосуществуя параллельно с другими современными подходами, представляет собой синтез ряда традиционных подходов, объединяющий опыт проверенных временем положительных и действенных методов для достижения современных целей высшего образования.

В преподавании курса делового английского языка студентам-переводчикам особое внимание уделяется именно использованию компетентностного подхода, эффективно формирующего социальную компетенцию будущих специалистов. Опираясь на возрастающую самостоятельность и активность студентов в образовательном процессе, на их стремление применить полученные знания и навыки в практической деятельности, программа делового английского языка ориентирует студента не только на учебный предмет, но и на решение профессиональных проблем посредством знания предмета, на формирование личности будущего специалиста. Конкретная ситуация (на примере использования различных *case studies, real-life business models*), в которой оказывается студент, непосредственно влияет на формирующиеся у него ценности и на возможность развития и овладения новыми компетентностями. И здесь очень важны позиция педагога и его способность искусственно моделировать различные ситуации в условиях учебной аудитории. Все свои компетентности студенты способны максимально проявить лишь в том случае, если воспринимают ситуацию, в которой они находятся, как интересную и важную для них деятельность, в ходе которой каждый из них обретает уверенность в своих профессиональных умениях.

В процессе обучения развивается и инициатива студента, формируются представления о том, что является наиболее важным для достижения его цели.

Таким образом, использование всех обозначенных подходов в преподавании делового аспекта иностранного языка, уделяя особое внимание компетентностному подходу, позволяет максимально эффективно решить поставленные дидактические задачи и обеспечить готовность студентов к разнообразным вызовам динамично меняющегося современного общества.

Литература

1. Ванівська О. М. Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання іноземної мови у вищій школі / О. М. Ванівська // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Вип. 1 (38). – С. 71–75.
2. Дубова М. В. Компетентностный подход среди современных педагогических подходов в системе общего образования / М. В. Дубова // Интеграция образования. – 2010. – № 1. – С. 59–63.
3. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М. : Изд. центр «Академия», 2006. – 400 с.
4. Полонська Т. К. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов учнів профільної школи / Т. К. Полонська // Педагогіка і психологія, 2014. – № 3. – С. 76–80.
5. Шмигирилова И. Б. Компетентностный подход в системе образовательных подходов и технологий / И. Б. Шмигирилова // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. Серия: Педагогика, психология, 2012. – № 3. – С. 260–263.

References

1. Vaniyska O.M. Realizatsiia kompetentnistnoho pidkhdou u protsesi vykladannia inozemnoi movy u vyshchii shkoli [Implementation of competency-based approach in the process of teaching for eignlanguages in higher educational establishments]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriiia «Pedahohika. Sotsialnarobota».*–*Annals of Science of Uzhhorod University. 'Pedagogy and Socialwork' Series*, 2016, no. 1 (38), pp. 71–75.
2. Dubova M.V. Kompetentnostnyi podkhod sredei sovremennykh pedahohycheskykh podkhdov v systeme obshcheho obrazovaniya [Competency-based approach among modern pedagogical approaches in the system of common education]. *Yntehratsyya obrazovanyya – Integration of Education*, 2010, no. 1, pp. 59–63.
3. Kraevskiy V.V. Osnovy obucheniya [Basics of learning]. *Akademia – Academia*, 2006, 400 p.
4. Polonska T.K. Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhdou v navchanni inozemnykh mov uchniv profilnoi shkoly [Implementation of competency-based approach in teaching foreign languages to pupils of specialized schools]. *Pedagogy and psychology*, 2014, no. 3, pp. 76–80.
5. Shmyhyrylova Y.B. Kompetentnostnyi podkhod v systeme obrazovatelnykh podkhdov y tekhnolohiyi [Competency-based approach in the system of education a approaches and technologies]. *Vektornauky Toliattynskohohos. unta – Scientific vector of Tolyatty state university*, 2012, no. 3, pp. 260-263.